

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АКЦИЗНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО

Убайдуллаева Азиза Хамракул кизи,

главный специалист института бюджетно-налоговых исследований при Министерстве экономики и финансов

(Azizau94@mail.ru)

***Аннотация.** В статье рассматриваются особенности применения акцизного налога в экономике Узбекистана. Определена эффективность реформ в сфере акцизного налогообложения. Обоснованы пути модернизации акцизного налога в условиях вступления в ВТО. Обоснованы предложения по выбору продукции, облагаемой акцизным налогом.*

***Ключевые слова:** акцизный налог, основы акцизного налогообложения, Налоговый кодекс, налоговое стимулирование, здоровье человека.*

В настоящее время акцизный налог широко распространен почти во всех странах с рыночной экономикой. В число подакцизных входят такие товары, как алкогольные, табачные и другие изделия, пользующиеся массовым потребительским спросом или наносящие вред здоровью населения. Кроме того, подакцизным товаром становится продукция, использование которой наносит вред здоровью человека или окружающей среде. Использование акцизного налога позволяет минимизировать рост стоимости продукта и сделать рынок более устойчивым.

После 2019 года в Узбекистане в практике применения акцизного налога стала усиливаться стимулирующая функция и в настоящее время данный налог устанавливается в основном на продукцию, использование которой оказывает негативное влияние на здоровье человека или ухудшает состояние окружающей среды.

Общие поступления в Госбюджет (без ГЦФ) по акцизным налогам увеличились с 10 314,7 млрд. сум в 2019 г. до 15 834,4 млрд. сум – в 2023 году или в 1,53 раза. Однако доля поступлений по акцизным налогам в бюджетных средствах в процессе реформирования налогообложения снизилась с 9,2% до 6,8%.

Сокращение доли акцизного налога в бюджетных средствах связано с отменой с 1 августа 2020 года акцизов при импорте транспортных средств, а также по другим 73 видам товарных позиций. Начиная с 2020 г. в республике осуществляются меры по снижению ставок акцизного налога на импортируемые виды продукции.

В последние два года динамика поступлений в Госбюджет по акцизному налогу существенно изменилась. Так, в 2023 году, по сравнению с 2022 г., только по алкогольной продукции поступления увеличились – в 1,14 раза. По остальным товарным группам имеет место сокращение поступлений в Государственный бюджет.

В 2023 г. наибольшая часть поступлений по акцизному налогу приходилась на природный газ (37,2% от всех поступлений по акцизному налогу), реализацию нефтепродуктов конечному потребителю (23,2%), алкогольную продукцию, включая пиво (14,1%), табачные изделия (15,2%) и услуги мобильной связи (6,2%) .

Прогноз поступлений по акцизному налогу на 2024 г. составляет порядка 22 769 млрд сум (8,4% от бюджетных средств без учета ГЦФ), что составляет 138,9% от уровня 2023 года. Наибольшая доля поступлений по акцизному налогу ожидается на природный газ (38,3% от всех поступлений по акцизному налогу), реализация нефтепродуктов конечному потребителю (23,2%), алкогольную продукцию, включая пиво (12,5%), табачные изделия (11,3%) и услуги мобильной связи (5,0%).

В соответствии с требованиями ВТО каждая страна должна вводить национальный режим налогообложения, в котором ставки акцизного налога должны применять одинаково к отечественным и импортированным товарам.

В настоящее время в Узбекистане по сигаретам применяется механизм защиты отечественного товаропроизводителя *в виде установления более низкой ставки акцизного налога, что не соответствует требованиям ВТО.* По другим видам табачной продукции ставки акцизного налога уже выровнены.

Ставка акцизного налога на производимую водку, коньяк и прочую алкогольную продукцию установлена в 2,7 раза ниже, чем на аналогичную импортируемую продукцию, что не соответствует требованиям ВТО.

Ставка акцизного налога на импортируемые натуральные вина естественного брожения на весь 2024 год установлена на уровне 28 500 сум. В то же время, на аналогичную отечественную продукцию ставка акциза установлена на уровне 1 сум за 1 литр на весь текущий год. Данный порядок применения налога не соответствует требованиям ВТО.

При импорте спирта ставка акциза установлена в размере 70%, а на производимую продукцию – 14 900 сумов за литр продукции. Исходя из данной методологии невозможно сделать вывод о том, *какая налоговая нагрузка приходится на импортера и отечественного производителя.*

Природный газ, добываемый в Узбекистане, облагается по ставке 20%, а импортируемый - освобожден от акцизного налога. Это противоречит требованиям ВТО.

Ставка акцизного налога на сахар белый при ввозе на территорию Узбекистана установлена в размере 20%. Производство белого сахара на внутреннем рынке не облагается акцизным налогом. Использование разных методов обложения акцизным налогом белого сахара для отечественных производителей и для фирм, ввозящих данную продукцию на внутренний рынок, противоречит требованиям ВТО.

Существенное повышение ставки акцизного налога на спирт в 2 раза окажет влияние на затраты предприятий, функционирующих в фармацевтической отрасли, а также других сферах, в которых применяется спирт в качестве основного сырья (полиграфия, косметология и др.).

С 1 апреля 2024 года в республике вводится акцизный налог на газированные напитки, содержащие сахар, другие подслащивающие или вкусо-ароматические вещества и упакованные в потребительскую упаковку со ставкой 500 сум за 1 литр, а также на энергетические и тонизирующие напитки со ставкой 2000 сум за 1 литр. В то же время, ВОЗ рекомендует вводит акцизный налог на сахаросодержащие напитки по дифференцированным ставкам в зависимости от содержания сахара. От введения данной планируется в 2024 г. направить в Госбюджет порядка 347 млрд сум.

Введение более высокой ставки акцизного налога на бензин марки АИ-80 требует принятия мер поддержки пенсионеров, которые осуществляют заправку своего автомобиля данным видом бензина.

На 2025 г. предлагаются следующие направления для дальнейшего совершенствования акцизного налогообложения:

- дальнейшая унификация действующих в настоящее время ставок акцизного налога на все виды отечественной и импортируемой продукции и подготовка налогового режима к условиям ВТО;
- введение дифференцированных ставок акцизного налога на производимые в республике и импортируемые безалкогольные тонизирующие напитки с содержанием сахара и подсластителей;
- введение акцизного налога на товары, производство которых требует много электроэнергии, а также на выпуск изделий из золота и драгоценных металлов, дорогие часы, отдельные предметы парфюмерии и др. (в Китае в этих целях введен специфический потребительский налог по ставке 15%);
- введение механизма зачета по ранее уплаченному акцизному налогу. В частности, при реализации этилового спирта для предприятий фармацевтической отрасли, косметологии и некоторых других сфер, в которых используется данное сырье;
- разработка мер, направленных на вывод подакцизных товаров с теневого рынка, чтобы поступления направлялись в бюджет государства. В этих целях

необходимо создать эффективную систему мониторинга оборота данных товаров и своевременную уплату акцизного налога;

- создание эффективного механизма мониторинга сбора акцизного налога в сфере реализации алкогольных напитков, табачных изделий и нефтепродуктов на основе расширения использования цифровых технологий и искусственного интеллекта (исключение фактора коррупции, расширение прозрачности и подотчетности при сборе налога и расходовании средств);

- введение на законодательном уровне правило, в соответствии с которым ставки акцизного налога могут индексироваться не более 1 раза в год (3 года), что важно для улучшения инвестиционного климата.

Список литературы

1. Шодиев О.А. Акцизный налог: особенности применения в Узбекистане // Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. №5-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktsiznyy-nalog-osobennosti-primeneniya-v-uzbekistane> (дата обращения: 20.03.2024). - С.209
2. Абдурашидов А. А. Теоретические и практические особенности взимания акцизного налога. // Экономика и социум. №5 (108). 2023. https://www.iupr.ru/files/ugd/b06fdc_d78e2e23f0934820b400435343e69b74.pdf?index=true
3. Налоговый кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/ru/docs/4674893>